

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 4, НОМЕР 7

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 4, ISSUE 7

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№7 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2022-7>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Муҳаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Муҳаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С.Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Матякубов Б.Ш., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Ахмедов Д.Х., биология фанлари доктори, Пахта
селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Равшанов А.Э., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти
директори;

Нурматов Ш.Н., қишлоқ хўжалик фанлари доктори,
Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш маркази
директори;

Авлиякулов М.А., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори
(DSc), Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Каримов Ш.А., қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа
доктори, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходим;

Муратов А.Р., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С.А., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Муродов Ш.М., иқтисодиёт фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Худайев И.Ж., техника фанлари доктори (DSc) номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети Бухоро филиали;

Мирхасилова З.Қ., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Аманов Б.Т., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Улжаев Ф.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гадаев Н.Н., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гуломов С.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Уразбаев И.К., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С.Х., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства”

Матякубов Б.Ш., доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального исследовательского
университета “Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства”

Ахмедов Д.Х., доктор биологических наук, НИИ
хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший
научный сотрудник;

Муродов Ш.М., к.э.н., (PhD), доцент “Ташкентского
института инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства” Национальный исследовательский
институт.

Худайев И.Ж., доктор технических наук, доцент
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства” Бухарского филиала

Мирхасилова З.Қ., кандидат технических наук (PhD),
доцент национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства”

Равшанов А.Э., доктор сельскохозяйственных наук, директор научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;
Нурматов Ш.Н., доктор сельскохозяйственных наук, директор Центра сортоиспытаний сельскохозяйственных культур;
Авлиякулов М.А., доктор сельскохозяйственных наук, НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший научный сотрудник;
Каримов Ш.А., доктор сельскохозяйственных наук (DSc), старший-научный сотрудник научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;
Муратов А.Р., к.т.н., (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Касымбетова С.А., кандидат технических наук, (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Атажанов А., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Аманов Б.Т., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Улжаев Ф.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Гадаев Н.Н., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Гуломов С.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Уразбаев И.К., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Matyakubov B. Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Akhmedov D., doctor of Biological Sciences, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;
Rabshanov A., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Research Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnologies Research Institute;
Nurmatov Sh., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Center for Variety Testing of Agricultural Crops;
Avliyakov M., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;
Karimov Sh., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Senior Researcher, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology;
Muratov A.R., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";
Kasimbetova S.A., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";
Urazbayev I.K., "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Murodov Sh.M., doctor of philosophy of economic sciences(PhD), associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers".
Botirov Sh., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Khudoev I.J., Bukhara Institute of Natural Resources Management of the National Research University of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers
Mirkhasilova Z., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Amanov B.T., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Uljayev F.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Gadayev N.N., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Guamov S.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Сахифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Базаров Дилшод, Шодиев Бобур, Назарова Шохида РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ГАШЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПОТОКА НА СРЕДНЕНАПОРНЫХ И НИЗКОНАПОРНЫХ ГИДРОУЗЛАХ.....	5
2. Уралов Бахтиёр, Муталов Шухрат, Сирожов Бурхон, Вохидов Ойбек, Арзиева Диловар ВЛИЯНИЕ ГИДРОАБРАЗИВНОГО ИЗНОСА ЛОПАСТЕЙ РАБОЧЕГО КОЛЕСА НА НАПОР ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА.....	13
3. Bekchanov A. Faxriddin THEORY QUESTIONS OF THE REPLACEMENT OF THE MAIN EQUIPMENT OF PUMPING STATIONS.....	20
4. Шаазизов Фаррух, Вохидов Ойбек ОЦЕНКА УЩЕРБА ПРИ ОБРАЗОВАНИИ И ПРОХОЖДЕНИИ СЕЛЕЙ ПО ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ.....	27
5. Norov Kh. Begmat, Kholmatova N. Khusnora TECHNOLOGY OF ELECTROMECHANICAL HARDENING OF SURFACES OF WORKING BODIES OF EARTH-MOVING MACHINES.....	37
6. Азимов Азам, Хидиров Санъат, Шодиев Бобур, Шомуродов Абдулазиз НАСОС СТАНЦИЯЛАРДАГИ СЎРИШ ҚУВУРЛАРИНИНГ ИШЛАШ РЕЖИМИ.....	46
7. Усманов Шавкат, Рахимов Нурбек, Мирхасилова Зулфия, Якубова Хуршида ИРРИГАЦИОННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОЛЛЕКТОРНО-ДРЕНАЖНЫХ ВОД ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ НА ОРОШЕНИЕ.....	52
8. Бекмуродов Хумойиддин, Хаитов Эргаш, Хайдаров Туйгун, Ражабов Нурмадат УНУМДОРЛИГИ ПАСТ ТУПРОҚЛАРДА ҒЎЗАГА ҲАМКОР ЭКИН СИФАТИДА МОШ ВА СОЯ ЭКИЛГАНДА ТУПРОҚ УНУМДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ.....	58
9. Алланазаров Олимжон, Хикматуллаев Санжар МАВЖУД ДАВЛАТ КАДАСТРЛАРИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ ВА ЖАҲОН ТАЖРИБАЛАРИ.....	63
10. Атажанов Адилжан ЭГАТ ТУБИНИ ЎЗГАРУВЧАН ЗИЧЛОВЧИ ТЕХНИК ВОСИТА ВА СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ТАЖРИБАЛАР ТАҲЛИЛИ.....	70

Алланазаров Олимжон Рахмонович
Тошкент давлат техника университети
"Маркшейдерлик иши ва геодезия" кафедраси
доценти. E-mail: allanazarov.82@mail.ru
Хикматуллае Санжар Иззатуллаевич
"ТИҚХММИ" МТУ "Геодезия ва геоинформатика"
кафедраси ассистннти. E-mail: s.xikmatullayev@mail.ru

МАВЖУД ДАВЛАТ КАДАСТРЛАРИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИ ВА ЖАҲОН ТАЖРИБАЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7340626>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Тошкент вилояти бўйича давлат кадастрларини юритиш ва шакллантириш бошқичлари, бугунги кундаги ҳолати ҳамда уни йиллар кесимида ўсиб бориш динамикаси таҳлил қилинган. Шу билан бирга жаҳон тажрибалари ўрганилган ҳолда геомаълумотлар базасини шакллантириш бўйича таклифлар келтирилган.

Калит сўзлар: Ўзбекистон Республикаси, Давлат кадастрлари, геомаълумотлар базаси, мавзули қатламлар, ахборот тизимларин, Operational Navigation Chart, Open Street Map, SQL, Digital Chart of the World, DBF, ArcGIS.

СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КАДАСТРАМИ И МИРОВОЙ ОПЫТ

АННОТАЦИЯ

в данной статье анализируются этапы ведения и формирования государственных кадастров в Ташкентской области, их современное состояние и динамика роста по годам. При этом представлены предложения по формированию базы геоданных на основе мирового опыта.

Ключевые слова: Республика Узбекистан, Государственные кадастры, база геоданных, тематические слои, информационные системы, Оперативная навигационная карта, Открытая карта улиц, SQL, Цифровая карта мира, DVF, ArcGIS.

EXISTING GOVERNMENT CADASTRES MANAGEMENT SYSTEM AND WORLD EXPERIENCES

ABSTRACT

This article analyzes the stages of maintaining and forming state cadastres in the Tashkent region, its current state and the dynamics of its growth over the years. At the same time, proposals for the formation of a geodatabase based on world experiences are presented.

Key words: Republic of Uzbekistan, State cadastres, geodatabase, thematic layers, information systems, Operational Navigation Chart, Open Street Map, SQL, Digital Chart of the World, DVF, ArcGIS.

Кириш. Жаҳонда ва унинг турли минтақаларида ер, бино ва иншоотлар, геодезия ва картография каби давлат кадастрлари муносабатларини тартибга солиш ва тубдан такомиллаштириш алоҳида аҳамият касб этмоқда. Шу жиҳатдан давлат кадастрларини юритишда геомаълумотлар базасидан фойдаланиш ва давлат кадастрларини худудлар кесимида юритиш тизимини ташкил этиш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Муаммонинг ўрганилганлиги. Ўзбекистонда кадастр тизимини шакллантириш бўйича тадқиқотлар А.Абдуазизов, М.М. Мухитдинов, Э.Ю.Сафаров, С.Авезбаев, Қ.Рахмонов, С.С.Сайидқосимов, И.Ихлосов, Р.Р.Сайфулин, А.А.Самборский Т.Мирзалиев, С.А.Авезов, М.У.Умаров, Л.Турсунов, И.Турапов, О.Алланазаров ва бошқа олимларнинг илмий ишларида тадқиқ этилган. Аммо юқорида келтирилган олимлар ва тадқиқотчилар ишларида “Худудлар давлат кадастри” карталарини тузиш услубини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқот ишлари олиб борилмаган.

Ишнинг мақсади ва вазифалари. Худудлар кадастрининг мамавзули асосини картографик-геодезик усулларда таъминлаш, электрон рақамли карталар геомаълумотлар базасида шакллантириш ҳамда худудлар кадастри карталарини тузиш услубини такомиллаштиришдан иборат.

1) Худудлар кадастри бўйича жами 21 та кадастр объектларини аниқлаш ва мақсадига кўра гуруҳлаш;

2) Атрибутив кўрсаткичларини жамлаш ва ўрганиш;

3) Кадастр объектларини картографик-геодезик таъминлашни илмий-назарий ва услубий асосларини тадқиқ қилиш;

4) Давлат кадастрлари бўйича маълумотлар базаси моделини ишлаб чиқиш ва уларнинг электрон рақамли карталарини ArcGIS дастурий таъминоти асосида тузишдан иборат.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. 1990 йилдан бошлаб Россия Федерациясида геоахборот тизими дарстурилари ёрдамида давлат кадастрларини юритиш йўлга қўйилган бўлса, Ўзбекистон Республикаси 2009 йилдан бошлаб мазкур тизим ва технологияларни дастлаб бино ва иншоотлар ҳамда ер кадастрларида қўллаган. Кейинчалик 2014 йилда давлат кадастрларини юритиш туғрисидаги низом ишлаб чиқилгач, барча давлат кадастрлари геоахборот тизими ва технологиялари оиласига мансуб дастурий таъминотлардан фойдаланилган ҳолда юритила бошлаган. Географик ахборот тизимини ишлаб чиқиш ва реализация қилиш билан боғлиқ жараёнлар, ҳозирда кўргазмали ва илмий соҳаларнинг техник мажмуи саналган геоинформатика тизимига қизиқиш таборо кучайиб бормоқда. Бугунги кунда геоинформатика тизими илмий, техник ва ишлаб чиқариш сфераларини қамраб олмақда. Географик ахборотлар билан ишлашнинг методологик масалалари А.В.Кошкарёв, В.Ю.Зайченко, А.А.Никитин ишларида баён қилинган.

Геоинформатика фан сифатида кенглик маълумотлар базаси асосида компьютерда моделлаштириш воситаси билан табиий ва ижтимоий – иқтисодий геотизимларни, уларнинг тузулиши, замон ва макондаги алоқалари, динамикаси, ишлашини ўрганади. Геоинформатика технология сифатида географик объектлар ва ходисалар билан боғлиқ макон ва замон ахборотларини ҳосил бўлиш ва ишлаш қонуниятларини, бу ахборотларнинг хусусиятлари, йиғиш, ишлов бериш, сақлаш, таҳлил қилиш ва тарқатиш методларини ўрганади.

Геоинформатика илм – фан сифатида фанлараро тавсифига эга ва математика, информатика, картография, геодезия, география каби фанлар, шунингдек тизимли ёндашув, моделлаштириш услубларини жалб этувчи бошқа фанларнинг тўқнашувидан шаклланган. Ҳозирги вақтда бу рўйхат кенгайиб бормоқда. Геоинформатика картографик методлари билан жуда яқин боғланган (1-расм).

1-расм. Геоинформатика тизимини ташкил этувчи соҳалар

Геоахборот тизимлари геоинформатиканинг технологик асоси ҳисобланади. Адабиётларда ГАТ аввало географик маълумотларнинг йўналиши, вазифаси, ҳудудий қамрови, ташкил этиш усули бўйича таснифланади. ГАТ ни қўллаш соҳаси бўйича қуйидаги турларга таснифлаш мумкин: экологик ва озик – овқат, ижтимоий – иқтисодий, ер – кадастр, геологик, муҳандислик коммуникацияси ва шаҳар хўжалиги, фавқулодда ҳолатлар, навигацион, транспорт, савдо – маркетинг, археологик ва бошқалар ҳудудни қамраб олиш бўйича глобал, умум миллий, ҳудудий, маҳаллий, муниципал ГАТ ларга ажратилади.

Геоахборот технологиялари асосида ҳал этиладиган турли хил масалаларга қарамай барча ГАТ ларда деярли бир хил вазифани бажарувчи баъзи блокларга ажратиш мумкин. Бундай “мажбурий” блоклар қаторига маълумотларни йиғиш ва киритиш, ишлов бериш, моделлаштириш ва таҳлил қилиш, қарор қабул қилиш жараёнларида фойдаланиш ва тарқатиш киради.

ГАТ нинг асосий ўзига ҳослиги ишлов берилаётган маълумотларнинг географик боғлиқлиги ҳисобланади. Компьютер технологияларида географик объектлар ва ҳодисаларни тақдим этиш уларнинг позицион ва позицион бўлмаган хусусиятларини шакллантирилган таърифини назарда тутати. ГАТ да қуйида тасвирланган макон маълумотлари моделларидан бирида кодланади, атрибут ахборот эса маълумотлар базасида ишлов берилган реляцион жадваллар кўринишида кодланади.

Бугунги кунда (2021 йил 1 январ ҳолатига) республикаимиз ҳудудидаги давлат кадастр объектларининг жами сон бўйича 13 910 346 та, жами узунлиги бўйича 962 939 км ва жами майдони бўйича 11 975 000 га ни ташкил этиб, шулардан ArcGIS дастури асосида геомаълумотлар базасига жами сон бўйича 13 520 332 та (97%), жами узунлиги бўйича 204 669 км (21%) ва жами майдон бўйича 11 558 867 га (97%) маълумотлар киритилган ва шакллантириб келинмоқда (2-расм).

2-расм. Ҳудудлар кадастрининг республика миқёсида геомаълумотлар базасига киритилиш курсаткичлари

Республика миқёсида кадастр объектлари ГАТ оиласига мансуб бўлган ArcGIS дастурида геомаълумотлар базаси тегишли ташкилотлар томонидан шакллантирилиб келинмоқда. Тадқиқот ҳудуди бўлган Тошкент вилояти кесимида давлат кадастрларини геомаълумотлар базасида юритилиши куйидагича эканлиги тадқиқотлар натижасида аниқланди. 2021 йил 17 март ҳолатига кўра Тошкент вилоятида давлат кадастр объектларининг жами сон бўйича 1550461 та, жами узунлиги бўйича 97 532 км ва жами майдони бўйича 515 671 га ни ташкил этиб, шулардан ArcGIS дастури асосида геомаълумотлар базасига жами сон бўйича 1 217 767 та (79%), жами узунлиги бўйича 22 195 км (23%) ва жами майдон бўйича 515 671 га (100%) маълумотлар киритилган ва шакллантириб келинмоқда (3-расм).

3-расм. Ҳудудлар кадастрининг Тошкент вилояти миқёсида геомаълумотлар базасига киритилиш курсаткичлари

Мазкур давлат кадастр маълумотлари геомаълумотлар базасида вектор қатлам кўринишида шакллантирилиб, вектор тарзида тақдим қилишга асосланган маълумотлар тузилиши объект сифатида ажратиб бўладиган мазмунни кодлаш учун фойдаланилади. Бу тузилмаларда объектлар “растрли” ГАТ дан фарқли равишда тадқиқ қилинаётган ҳудуднинг фақатгина бир қисми ёпадиган кўплаб векторли бўлақлар кўринишида тақдим қилинади. Кўплаб ГАТ ларда бу бўлақлар нуқталар, синиқ чизиқлар ва контурлар ҳисобланади.

Геоахборотни “векторли” тақдим қилишнинг асосий устунликлар объектлар ўртасидаги топологик муносабатларни таърифлаш имконияти ҳисобланади. Бу компьютер хотирасида турли объектлар, тармоқларни ихчам тақдим қилиш, бу маълумотларни самарали таҳлил қилиш имкониятини беради. Чизиқли – тугунли топологик тақдимотлар ёйлар ҳосил қилинадиган уларнинг ва полигонларини бирлаштирувчи тугунлар кўринишидаги объектларни таърифлашга асосланган.

Растрли тақдимот объектларни тўғри геометрик шаклнинг ячейкалари билан мувофиқлаштириш йўли билан ҳосил қилинади, бу ёпиб олувчи тадқиқ қилинадиган ҳудуднинг мунтазам тармоғини ҳосил қилади. Растрли модель макон маълумотларини тақдим қилишнинг содда модели ҳисобланади. Растрни матрица, икки ўлчамли массив сифати интерпретация қилиш мумкин.

Растрли моделлар маконга мўлжаллангандир. Улар маконнинг мазкур участкаси ҳақидаги ахборотга тўғридан тўғри киришни таъминлайди. Бу моделларнинг камчилиги тўғра бўлган рухсатга боғлиқ тақдимотларнинг аниқлиги, объектлар геометриясини тақдим қилиш қийинлиги ҳисобланади.

Ер майдонини ГАТ да тузишда картанинг ихчам доменини бир – бири билан кесишмайдиган кўплаб ячейкаларга бўлишга асосланган моделлардан фойдаланилади. Иерархик тузилмавий маълумотларга, асосан квадрат дарахтга асосланган бир неча даражадаги ечимни қўлловчи моделлар мавжуд .

Геоахборот тизимлари макондаги тақсимланган маълумотларга ишлов бериш учун кўп имкониятларга эга: фазовий суръатга олишлар, рақамли карталар, триангуляция ва мунтазам тўрлар. Функционал ГАТ имкониятлари кўп жиҳатдан маълумотлар модели билан белгиланади.

Функциянинг биринчи гуруҳи макон ва атрибут маълумотларни киритиш операцияларидан ташкил топади. Координаталар боғланишига эга маълумотларни киритиш дигитайзер ва сканер технологиялари ёрдамида амалга оширилади. Дигитайзерлар векторли тавсифга эга материалларни рақамлаштириш учун, сканерлар эса маълумотларни grid – моделига киритиш учун ва тасвирларни автоматик векторизаторлар учун рақамлаштиришда қўлланилади. Атрибут маълумотларини турли хил ГАТ ларга киритиш воситалари турличадир, бироқ уларнинг кўпчилиги маълумотлар алмашинувининг стандарт форматларини ёки ташқи маълумотлар базасини бошқариш тизими (МББТ) драйверларини қўллашга олиб келади. Макон маълумотларига ишлов бериш функцияси координаталар тизимини ҳосил қилиш ва картографик проекцияларни трансформация қилиш, масофадан зондлаш маълумотларига ишлов бериш, растрли – векторли ҳосил қилиш функцияларини ўз ичига олади.

Позицион ва атрибут маълумотларини ГАТ да сақлаш макон маълумотлар баъзасида амалга оширилади. Тизимда маълумотларни ташкил қилиш усули кўп жиҳатидан унинг функционал имкониятларини белгилайди. Позицион маълумотлар номунтазам триангуляцияон турлар ва бошқалар кўринишида векторли, растрли шаклда тақдим қилиниши мумкин. ГАТ даги баъзавий маълумотларни бошқариш тизимининг ўзига хосликлари маконга оид сўровномаларга ишлов бериш имконияти ҳисобланади.

Векторли маълумотлар модели ҳар бир объект учун атрибут таркибий қисм мавжудлигини назарда тутаяди, шунинг учун бундай ГАТ ларда одатда семантик танлов имконияти мавжуд. ГАТ да картографик умумлаштириш бўйича Дуглас Пекье алгоритми ёрдамида бажариш амалга оширилади.

Растрли ГАТ даги энг содда таҳлил “карта алгебраси” га асосланади ва маҳаллий, зонавий операцияларни ўз ичига олади. Растрли моделларда маълумотларни сақлаш, ишлов бериш ва таҳлил қилиш техникаси компьютер графикаси ва тасвирга рақамли ишлов бериш учун хосдир. Замонавий ГАТ тасвирларни геометрик коррекция қилиш – географик асосга ортотрансформация қилиш ва геофазовий боғлаш, автоматик умумлаштириш, тасвирларни таснифлаш имкониятларига эга.

Маълумотларни чиқариш функцияси сонига график дисплей экранда якуний картани намаён қилиш принтерлар, плоттерлар ёрдамида карталарни чоп этиш киради. Сўнги йилларда ГАТ ахборотини якуний фойдаланувчига чиқаришнинг машхур методи картографик тасвирларни интернет орқали узатишдир.

Географик объектлар ва ҳодисаларни тақдим қилиш ва таҳлил қилиш учун ГАТ дан самарали фойдаланиш позицияон картографик ахборотлар билан ишлаш имкониятларидан ташқари атрибут ахборот сақлаш ва ишлов бериш воситалари мавжуд бўлишини ҳам назарда тутаяди. Бу маълумотларининг векторли моделидан фойдаланувчи тизим учун долзарб бўлиб, унга алоҳида тузилишда объект ҳақидаги позицияон ва таърифловчи ахборотлар киритилган. Бундан ташқари, геоахборот тизимига объект ва ҳодисаларнинг позицияон тавсифини тақдим қилиш учун имкониятларни ўз ичига олган маълумотлар баъзалари хилма – хиллиги сифатида қараш мавжуд.

ГАТ нинг замонавий дастурий таъминотида позицияон ва атрибутив қисмлар учун фазовий маълумотларни сақлаш ва жамлашни ташкил қилиш усуллари жуда ҳам фарқланади. Жой тавсифларини тақдим қилиш ва таҳлил қилиш учун ГАТ ни алоҳида ахборот тизими синфи сифатида ажратиш имкониятини берувчи маълумотлар ва алгоритмларнинг моделларидан фойдаланилади. Атрибут ахборот билан ишлаш учун DBF – шунга ўхшаш моделлар билан ташқи ёки қурилган МББТ дан фойдаланилади.

Кўпчилик замонавий геоахборот тизимларида МББТ моделидан фойдаланилади. Маълумотлар базаси модели учта таркибий қисмлар – маълумотларнинг тузилиши, уларнинг бутунлигини таъминлаш усуллари ва ишлов бериш воситалари билан тавсифланади. Реляцион моделда маълумотлар фойдаланувчи томонидан жадвал кўринишида қабул қилинувчи муносабатлар йиғиндиси кўринишида тақдим қилинади. Реляцион моделда маълумотларни манипуляция қилиш SQL суровномалар тилига қўйилган реляцион алгебра ва реляцион

ҳисобдан чиқариш ёрдамида амалга оширилади. Ахборот тизимларини лойиҳалаштириш масалалари ишларда кўриб чиқилган.

Россия Федерацияси ҳудудида рақамли топографик карталарни яратиш билан геодезия ва картография Федерал хизмати, Бош Штаб ҳарбий – топографик бошқармаси ва баъзи тижорат ташкилотлари шуғулланиб келмоқда. Шу боис ONC (Operational Navigation Chart) навигацион карталари бўйича АҚШ да яратилган DCW (Digital Chart of the World) рақамли дунё картаси ҳам мавжуд. Бундан ташқари аксарият мамлакатлар кадастр карталарини юритишда асос сифатида OSM (Open Street Map) рақамли карталаридан кенг қўламда фойдаланиб келишмоқда.

Давлат кадастрларини юритиш борасида дунёнинг етакчи мамлакат олимлари томонидан олиб борилган илмий изланишлар мустақил тадқиқотчи томонидан таҳлил қилинди. Натижага кўра инглизларнинг давлат кадастрини юритиш тизими тубдан фарқ қилади. Жумладан, давлат кадастри объектлари фақатгина картографик маълумотлардан иборат бўлиб, асосан ер участкаларининг чегаралари ҳамда кўчмас мулкнинг таркиби тўғрисидаги маълумотларни беради. Франция ва Германия давлатларида эса давлат кадастрларини юритиш ерларни солиққа тортишни таъминлашдан иборатдир.

Голландияда давлат кадастрларини юритиш бўйича ер участка ва кўчмас мулк хизмати асосида ерга тўғридан-тўғри боғлиқ бўлмаган, аммо қонун бўйича кўчмас мулкка кирадиган бир қанча қўшимча маълумотларни рўйхатини юритиб боришга асосланган.

Швецияда ва Норвегия давлатларида кадастр маълумотларини юритиш бўйича кўчмас мулк тўғрисидаги автоматлашган миллий маълумотлар базаси, иқтисодий статистика, солиққа тортиш ва рўйхатга олиш тўғрисидаги маълумотлар банки билан қўшилиб кетиши натижасида ер ва кўчмас мулк тўғрисидаги кўп мақсадли инфорацион тизимга айлантирилган.

Финландияда давлат кадастрларини юритишда қишлоқ ҳудудларининг регистри давлат томонидан, шаҳарлар эса муниципал маъмурият органлари томонидан амалга оширилади.

Италияда давлат кадастрларини юритиш тизими Марказий Европа тизимига ўхшашдир. Кадастр объектларининг асосан ҳудудий чегараси ва ердан фойдаланувчиларнинг атрибутив маълумотлари билан чекланишади.

Давлат кадастри базасида объектларни давлат рўйхатига олишнинг автоматлаштирилган тизими Швеция, Австрия, Дания, Швецария, Канада, Германия каби ривожланган давлатларда ишлаб чиқилган ва бугунги кунда мавжуд.

Марказий Осиё давлатларида давлат кадастрларини юритиш тизими ер қонунчилиги ва қонун ости меъёрий ҳужжатлари асосида олиб борилади.

МДХ давлатларида давлат кадастрлари асосан республикамизда юритилаётган давлат ер кадастрининг тамойилларига ҳамда вазифаларига яқин услубда олиб борилади. Аммо шу билан бир қаторда баъзи бир хусусиятларга эгадир. Бундай хусусиятлар асосан МДХ давлатларида ер майдонларининг бир қисмини хусусийлаштирилганлиги, тўғридан – тўғри бозор муносабатларига тортилганлиги билан боғлиқдир.

Ривожланган давлатларда давлат кадастрларини юритиш тизими турличадир, шунга қарамасдан объектларни кадастр хизмати томонидан шакллантириш амалга оширилади. Бу тизим ер кадастри учун тасвирга олишларнинг мажмуаси сифатидаги ва ерларни рўйхатга олиш қонунига биноан ягона ташкилий хизматни яратади. Баъзи ҳолларда бу хизмат турлича йўналишларда иш бажаради, аммо маълумотларни алмашишда назоратни ва кўп мақсадли кадастрни яратишда ўзаро бирлашишади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Abdullayev T.M., Inamov A.N. Diagnosis of spatial photo errors in geophysical connection //O`zbekiston zamini jurnali – Toshkent 2020, 1-son, 23-26 б
2. Инамов А.Н., Абдисаматов О.С., Маматқулов З.Ж. Сув сарфи ҳисобини юритишда замонавий инновацион технологияларни қўллаш// География жамияти. Тошкент 2018. 201-204 б.

3. Инамов А.Н., Аширалиева Г.М. Қишлоқ хўжалигида дрон технологияларини ўрни ва ахамияти // Ер ресурсларини бошқариш маҳофаза қилишда инновацион ёндошувлар: муаммо ва креатив ечимлар мавзусидаги республика илмий - амалий анжумани. Тошкент 2019. 322-325 б.
4. Инамов А.Н., Лапасов Ж.О., Маматқулов З.Ж. GPS навигаторлари ёрдамида мақбуллаштириш ишларини амалга оширишда эришиладиган иқтисодий самарадорлик кўрсаткичлари // Агро илм. – Тошкент 2018. 88-92 б.
5. Инамов А.Н., Миржалолов Н.Т. GeoGIS дастури ёрдамида сунъий йўлдошга боғланиш ва GPS съёмкаларини бажариш//Научный журнал, Интернаука №14(48) – Москва 2018. 63-65 с.
6. Инамов А.Н., Миржалолов Н.Т. Электрон рақамли карталарни тузиш услубларини такомиллаштириш//Научный журнал, Интернаука №15(49) – Москва 2018. 87-88 с.
7. Инамов А.Н., Муслмбеков Б. Топографик карталарда нуқталарнинг баландликларини аниқлаш услубини такомиллаштириш// Агроиқтисодиёт. – Тошкент 2019. 177-179 б.
8. Инамов А.Н., Мухторов Ў.Б. Қишлоқ хўжалиги ерларидан самарали ва оқилона фойдаланишда лазерли нивелирнинг ўрни// Агроиқтисодиёт. – Тошкент 2018. №3(6). 52-54 б.
9. Исломов У.П., Инамов А.Н. Замонавий GPS приёмникларидан GNSS приёмникларини афзалликлари ва имкониятлари// Научный журнал, Интернаука №3(9) – Москва 2018. 241-264 с.
10. Мухторов Ў.Б., Инамов А.Н., Исломов Ў.П. Геоахборот тизим ва технологиялар. - Тошкент 2019. 259 б.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 7 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 4, НОМЕР 7

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 4, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000